

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИНГ АХБОРОТ ИМКОНИАТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИДАН АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИДА ФОЙДАЛАНИШ

Тошкент давлат иқтисодийет университети “Аудит”
кафедраси ўқитучиси Эсанбоева Юлдуз Тўлқин қизи email:
yulduzesanboyeva1996@tfi.uz; тел: 972620296; *ORCID*: 0009-
0008-0995-9222

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕЕ АНАЛИЗА В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эсанбоева Юлдуз Тулкин кизи, преподаватель кафедры “Аудит”
Ташкентского государственного университета экономики email:
yulduzesanboyeva1996@tfi.uz; тел: 972620296; *ORCID*: 0009-0008-0995-9222

INFORMATION CAPABILITIES OF FINANCIAL STATEMENTS AND THE USE OF THEIR ANALYSIS IN AUDITING

Esanboyeva Yulduz Tulkin kizi, Teacher of the "Audit" department Tashkent State University of Economical email: yulduzesanboyeva1996@tfi.uz ; tel:972620296
ORCID 0009-0008-0995-9222

Аннотация. Мазкур мақолада молиявий натижалар бўйича молиявий ҳисоботларнинг ахборот имкониятларини такомиллаштиришнинг мақсади, вазибалари ва ўзига хос хусусиятлари ёритиб берилган. Шунингдек, мақолада молиявий натижалар бухгалтерия ҳисоби ва аудитининг ахборот имкониятларини кенгайтириш йўллари келтирилган. Жумладан, молиявий натижалар бўйича молиявий ҳисоботларнинг ахборот имкониятлари ва уларнинг таҳлилидан аудиторлик текширувида фойдаланиш йўллари ишлаб чиқилган ҳамда амалиётга жорий этилган.

Калит сўзлар. Молиявий натижалар, молиявий ҳисобот, бухгалтерия ҳисоби, аудиторлик текшируви, ахборот техника ва технологиялари ;

Аннотация. В данной статье освещаются цели, задачи и специфика совершенствования информационного потенциала финансовой отчетности по финансовым результатам. Также в статье представлены пути расширения информационных возможностей учета и аудита финансовых результатов. В частности, разработаны и внедрены в практику информационные возможности финансовой отчетности по финансовым результатам и способы использования их анализа в аудиторской проверке.

Ключевые слова. Финансовые результаты, финансовая отчетность, бухгалтерский учет, аудит, информационные технологии и технологии ;

Annotation. This article highlights the purpose, objectives and specific features of improving the information capabilities of financial statements on financial results. The article also presents ways to expand the information capabilities of accounting and audit of financial results. In particular, the information capabilities of financial statements on financial results and ways to use their analysis in auditing have been developed and put into practice.

Keywords. Financial results, financial reporting, accounting, auditing, information technology and technology;

КИРИШ

Молиявий натижалар хўжалик юритувчи субъект фаолиятининг барча барча жабҳаларига таъсир қилувчи кўрсаткич бўлиб, корхона фаолиятини таҳлил қилиш ва режалаштиришга асосан: ахборот манбаи бўлиб ҳисобланади. Ўз навбатида молиявий натижа корхонанинг ўз айланма маблағларига, тўлов қобилиятига таъсирини ўтказмай қолмайди. Молиявий натижаларни ифодалаб берувчи кўрсаткич бўлиб ўз навбатида фойда ва рентабеллик даражаси ҳисобланади. Ҳозирги рақобатбардош вақтга келиб, фойданинг ўрни ва аҳамияти янада ортиб бормоқда. Чунки у хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини кенгайтириш, техник-технологик ривожланиш ва модернизация қилишнинг биргина манбаи бўлиб қолмоқда.

Хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини аудиторлик текширувидан ўтказиш, унинг даражасини бошқа рақобатдошларининг олдида ошириш, ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш соҳасидаги имкониятларини аниқлаш учун замин бўла олади. Корхона фаолиятининг энг асосий вазифаларидан бири бўлиб, уларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш ва молиявий барқарорлигини таъминлашдир. Молиявий натижалар ҳисобини юритиш билан бирга унинг ахборот имкониятларини ҳисобга олиш бухгалтерия ҳисоби ва аудитининг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Юртимизда бугунги кунга келиб, ахборот технологиялари ва коммуникациялари жадал ривожланиб бораётган соҳалардан бирига айланди. Тизимда амалга оширилаётган бир қатор ислоҳотлар бухгалтерия ҳисоби ва аудитининг ахборот имкониятларини кенгайтириш самарадорлигига ҳам ўзининг ижобий таъсирини кўрсатмоқда. Бу эса ҳозирги иқтисодиётда глобаллашув шароитида жуда муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Молиявий натижалар ҳисобининг ахборот имкониятларини тўлиқ очиб бериш эса ўз навбатида тадқиқотни долзарб мавзуга бағишланганлигидан далолат беради.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Бугунги кунда ахборотлар шаффофлиги ва сифатига эътибор қаратилмоқда. Шу боисдан молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот тузилиши фаолият турлари бўйича даромад ва харажатларнинг таснифланишига асосланади. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот кўрсаткичлари шаклланишига бўлган ушбу ёндашув барча ривожланган мамлакатлар учун характерлидир. Аммо ҳисобот шаклланишидаги асосий масала тақдим этиладиган кўрсаткичларнинг ҳажмидир.

Бухгалтерия ҳисоби маълум бир хўжалик юритувчи субъект тўғрисида молиявий маълумотларни аниқлаш, қайта ишлаш ва молиявий ҳисобот шаклида фаолият юритувчи субъектнинг молиявий ҳолатига қизиқувчи фойдаланувчиларга маълумотни етказиб беришни амалга оширадиган ахборот тизимдир. Бухгалтерия ҳисобининг мақсади – турли фойдаланувчиларни маълумотга бўлган еҳтиёжини, ушбу маълумотни олиш учун енг кам сарф-харажатлар билан қондиришдир. Ўз-ўзидан маълумки қарорларни қабул қилиш учун ахборот тизимдан фойдаланиш натижасида олиниши мумкин бўлган иқтисодий нафлар ушбу тизимга кетган харажатлардан устун бўлиши лозим.

Жамият тараққиётининг замонавий босқичи давлатлараро ва минтақалараро даражада ишончли интеграциялашув ва глобализация жараёни, сиёсат, иқтисодиёт ва техниканинг тубдан қайта шаклланиши, ҳамда ижтимоий-иқтисодий жараёнларнинг барча жабҳаларини жадаллашуви билан тавсифланади. Бу хўжалик юритувчи субъектларнинг ўз вақтида зарур ва керакли маълумотларга асосланган ҳолда стратегик ва жорий бошқарув қарорлари қабул қилиш имкониятини яратадиган ахборотнинг ишлаб чиқариш омили сифатидаги ролининг ошиб бораётганлигини кўрсатади.

Фойдаланувчилар ва уларнинг ахборотга оид талаблари Бухгалтерия ҳисоби фойдаланувчилар томонидан фойдаланиладиган молиявий маълумот ҳажми ва тавсифи билан боғлиқ.

1- расм. Ахборотдан фойдаланувчилар турлари¹

Ўз навбатида бухгалтерия маълумотидан фойдаланувчиларнинг ушбу гуруҳларини фойдаланувчиларнинг қуйидаги туркумларига ажратиш мумкин:

- корхона бошқарувчилари;
- субъектдан ташқарида бўлиб, унда бевосита молиявий манфаатга эга бўлганлар;
- субъект фаолиятида билвосита молиявий манфаатга эга бўлганлар.

Субъектдан ташқарида бўлиб, унда бевосита молиявий манфаатга эга бўлганларга қуйидагилар киради:

- Мавжуд ва бўлғуси инвесторлар;
- Мавжуд ва бўлғуси кредиторлар;
- Харидорлар.

Субъект фаолиятида билвосита молиявий манфаатга эга бўлганларга қуйидагилар киради:

- Солиқ органлари;
- Тартибга солувчи органлар;
- Статистик органлар ва бошқа гуруҳлар (аудиторлар, маслаҳатчилар, истеъмолчилар гуруҳлари ва ҳок.);

Ҳозирги пайтда самарали иқтисодий тараққиётга эришиш учун ихтиёрий хўжалик юритувчи субъект – давлат корпорациясидан тортиб оддий якка тадбиркоргача – ўз молиявий ҳолати, хўжалик фаолиятининг натижалари, пул оқимлари ҳаракати ҳолати ҳамда келажакда унинг айрим хўжалик юритувчи субъектларда ўсиши ҳақида тасаввурга эга бўлиши, шунингдек, рақобатчи, ҳамкор корхоналар ва бошқа алоқадор корхоналар гуруҳлари фаолияти ҳақидаги ахборотга эга бўлиши керак. Лекин, бу ҳам самарали

¹ Муаллиф ишланмаси.

бошқарув қарорларини асослаш учун етарли бўлмайди. Чунки, хўжалик юритувчи субъект булардан ташқари фонд бозоридаги, меҳнат ва капитал бозоридаги ҳолат, товар бозорининг таъминланганлиги ва ҳолати ҳақидаги, шунингдек, бизнеснинг турли тармоқларидаги техника ва технологиянинг ҳолати ҳақидаги маълумотларга ҳам эҳтиёж сезади. Бу ўз навбатида молиявий ҳисобот ахбороти сифатини баҳолаш ва уни ошириш тўғрисидаги саволни қўйишнинг муқаррарлиги ва муҳимлигини белгилаб берди.

Молиявий ҳисоботда бериладиган ахборот ишончли бўлиши учун тахминлардан мустақил бўлиши лозим. Молиявий ҳисобот маълумотнинг танлаш ва тақдим этиши билан қарорларни қабул қилинишига ёки олдиндан белгиланган натижа ёки яқунга етишиш мақсадида фикрни шакллантиришга ўз таъсирини кўрсатса у бетараф деб ҳисобланиши мумкин эмас.

Агар ҳисоб-китоб ҳужжатларида ва молиявий ҳисоботда ахборот операциялар ва воқеаларнинг мазмунини ишончли даражада акс эттирса, бундай ахборот унинг ҳуқуқий шакли билангина эмас, балки моҳияти ва ҳақиқийлиги билан мувофиқ ҳолда ҳисобга олинishi ва тақдим этилиши зарур. Операциялар ва бошқа ҳодисаларнинг мазмуни уларнинг ҳуқуқий ёки белгиланган шаклига ҳар доим ҳам мувофиқ келмайди.

Молиявий ҳисоботларнинг ишончилигини таъминлашда ахборот етарлича тўла ҳажмда тақдим этилиши муҳим аҳамият касб этади. Молиявий ахборот фойдали ва мазмунли бўлиши учун, бир ҳисобот давридаги ахборот бошқа ҳисобот давридаги ахборот билан қиёсланадиган бўлиши керак. Фойдаланувчилар хўжалик юритувчи субъект молиявий ҳисоботни тайёрлашда фойдаланадиган ҳисоб-китоб сиёсатидан, ана шу сиёсатдаги барча ўзгаришлардан ва шундай ўзгаришларнинг натижаларидан хабардор бўлишлари лозим. Кейинги 2-расмда хўжалик субъектининг раҳбарияти қўйидаги хусусиятларга ега бўлган ахборотни шакллантирадиган ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқиш ва қўллашда ўз ҳукмини чиқариши кераклиги келтирилган.

2- расм. Ҳисоб сиёсатига қўйилган талаблар²

Гиперинфляцияли иқтисодиётга эга мамлакатлар валютасида ҳисобот берадиган корхоналар молиявий ҳисоботи у бошланғич ва тикланган қийматга асосланишидан қатъий назар ҳисобот санасида амал қиладиган ўлчов бирликларида тақдим қилиниши лозим. Молиявий ҳисоботларда очиқланиши талаб қилинадиган ахборотлар ҳамда анча олдинги даврларга оид бўлган ҳар қандай ахборотлар ҳисобот санасида амал қиладиган ўлчов бирликларида акс эттирилиши лозим. Бирқанча ташкилотлар молиявий ҳисоботдан ташқари ташкилот раҳбариятига молиявий шарҳ таҳлил этилади, қайсики унда ташкилотнинг молиявий хўжалик фаолияти тавсиф ва тушунтиришлар, унинг молиявий ҳолати ва асосий муаммолар ва ноаниқликлар тавсифи келтирилган. Ушбу ҳисобот қуйидаги мазмундаги ахборотларни қамраб олади.

- молиявий натижаларни белгиловчи асосий омиллар ва уларнинг таъсири, шу жумладан бозор шароитлари ўзгариши, қайсики корхона шу шароитда фаолият кўрсатади, ушбу ўзгаришларга ташкилотнинг реакцияси ва уларнинг таъсири ҳамда ташкилотнинг молиявий натижаларни қўллаб-қуватлаш ва яхшилашга қаратилган сиёсати, шу жумладан дивиденд соҳасидаги сиёсати ҳам;
- ташкилотнинг молиялаштириш манбалари, унинг мажбуриятлар ва

² Муаллиф ишланмаси.

хусусий капиталга нисбатан режадаги кўрсаткичлари.

Молиявий ҳисоботларда тақдим қилинаётган ахборотларнинг ўтган давр ҳисоботларидаги маълумотлари билан таққосланувчанлиги таъминланиши лозим.

Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи тизимини ривожлантириш стратегияси, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботида шаклланадиган ҳисоб ахборотининг сифатини ошириш ҳамда ушбу ахборотдан манфаатдор фойдаланувчиларнинг кафолатли фойдалана олишларини таъминлаб беришга қаратилган.

Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи тизимида амалга оширилаётган ўзгаришлар хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг молиявий натижалари ва молиявий ҳолати ҳақидаги манфаатдор фойдаланувчилар учун фойдали бўлган ахборотни шакллантиришни таъминлашга қаратилди.

Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини ривожлантиришнинг асосий йўналиши – унда шаклланадиган ахборот сифатини оширишдир. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, ахборотнинг фойдалилигига бевосита МҲХСдан фойдаланиш орқали ёки улар асосида миллий бухгалтерия ҳисоби тизимини қуриш асоси сифатида фойдаланиш орқали эришиш мумкин. Замонавий бухгалтерия ҳисоби ўзида хўжалик юритувчи субъектлар томонидан юридик шахс бухгалтерия ҳисоботларини (индивидуал бухгалтерия ҳисоботи) ва жамланма молиявий ҳисоботни тайёрлашда фойдаланиладиган ахборот базасини ифода этади. Бундан ташқари бухгалтерия ҳисоботида шаклландиган ахборотдан бошқарув, солиқ, статистик ҳисоботлар, назорат қилувчи органлар учун ҳисоботлар тайёрлаш учун фойдаланилади. Зарурат туғилганда ушбу маълумотлар асосида бошқа шаклдаги ҳисоботлар тайёрланиши лозим. Шу сабабдан бухгалтерия ҳисоби соҳасида асосий вазифа бу ҳисоб жараёнини ташкил қилишнинг бирор-бир ҳисобот шаклини тузишга бевосита боғланиб қолмаслигини таъминлашдан иборат.

Жамланган молиявий ҳисоботлар соҳасида асосий вазифа манфаатдор фойдаланувчиларни хўжалик юритувчи субъектлар гуруҳи ҳақида сифатли, ишончли ва солиштириш мумкин бўлган ахборотдан кафолатли фойдалана олиш имконини яратишдан иборат.

Молиявий натижалар бўйича молиявий ҳисоботларнинг ахборот имкониятлари ва уларнинг таҳлилидан аудиторлик текширувида фойдаланишда далилларни олиш усуллари бухгалтерия ҳисоби ва таҳлилий амаллар тизими доирасида бухгалтерия ҳисоби орқали ҳосил қилинган аналитик маълумотларга асосланади. Бухгалтерия ҳисоби, таҳлил ва аудитнинг самарали ташкил этилган тизими корхонанинг молиявий-хўжалик

фаолиятини бошқариш, уни янада ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш учун зарур бўлган ишончли ва тезкор ахборот базасини ташкил қилади. Шундай қилиб, аналитик маълумотлар оператив, тактик ва стратегик мақсадларда ишлатилиши мумкин. Функционал қўйи тизимларни ягона бухгалтерия ва таҳлилий тизимга бирлаштириш иқтисодий маълумотларнинг ўзаро таъсирини кучайтириш нуқтаи назаридан муҳимдир.

ХУЛОСА

Молиявий натижалар бўйича молиявий ҳисоботларнинг ахборот имкониятлари ва уларнинг таҳлилидан аудиторлик текширувида фойдаланиш бўйича олиб борилган мулоҳаза ва таҳлиллар натижасида қуйидаги якуний хулосаларга келишимиз мумкин:

1. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида келтирилган молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим қилишнинг концепциясида молиявий ҳисобот фойдаланувчиларига сармоядорлар, ходимлар, қарз берувчилар, таъминотчилар ва бошқа савдо кредиторлари, харидорлар, ҳукумат органлар, жамоатни киритган ҳолда, уларнинг ахборот эҳтиёжларини қондириш масаласини қуйидагича тавсифлайди: “Молиявий ҳисобот орқали барча ахборот эҳтиёжларини қондириш мумкин бўлмасида, барча фойдаланувчилар учун умумий бўлган талаблар амал қилади.
2. Хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти тўғрисидаги аниқ ва шаффоф ахборотни шаклланиши самарали ҳисоб жараёнини тузиш ва зарурий инфратузилмани яратиш йўли унинг келгуси тараққиётининг омили бўлиб ҳисобланади.
3. Молиявий ҳисоботларда моддаларни тақдим қилиниши ва уларнинг таснифи бир даврдан иккинчи даврда сақланиши лозим (тақдим қилишнинг кетмакетлиги). Корхона молиявий ҳисоботларни тақдим қилишда усулларга ўзгартириш киритиши керак бўлади, агарда ўзгарган таркиб эҳтимол тўлиқ сақланилса ёки муқобил кўринишда тақдим қилишдан олиндиган наф муқаррар бўлиши кўриб чиқилди.
4. Бозор иқтисодиёти шароитида хўжалик юритувчи субъектларда фойдани оширишнинг янги имкониятларини топиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Бу эса, молиявий натижаларни шакллантиришнинг концептуал жиҳатларини ҳамда молиявий ҳисоботларнинг ахборот имкониятлари ва уларнинг таҳлилидан аудиторлик текширувида фойдаланишда такомиллаштиришни талаб этади.

Умуман олганда молиявий ҳисоботларнинг ахборот имкониятлари ва уларнинг таҳлилидан корхона бошққрувида ва аудиторлик текширувида фойдаланишнинг устувор жиҳатлари мавжудлиги аудиторлик текширувининг ишончлилик даражасини оширади ва бу молиявий ҳисоботнинг мукамаллигининг кафолати бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар

Ўзбекистон Республикасининг 25.02.2021 й. **ЎРҚ-677-сон** "Аудиторлик фаолияти тўғрисида"ги Қонуни (Қонунчилик палатаси томонидан 10.11.2020 й. қабул қилинган, Сенат томонидан 05.02.2021 й. маъқулланган)

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.09.2018 й. **ПҚ-3946-сон** "Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қарори Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.08.2021 й. **ПҚ-5210-сон** "Аудиторларни сертификатлаштириш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги Қарори Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 й. **ПФ-60-сон** "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги Фармони.

4. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қўллаш учун аудитнинг халқаро стандартларини тан олиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 11.04.2022 йилдаги **171-сон**

5. Молия вазирининг 24.09.2021 й. 56-сон "Аудиторнинг малака сертификатини малака имтиҳонини топширмасдан бериш ва муддатини узайтириш учун асос бўладиган бухгалтерларнинг халқаро сертификатлари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида"ги Буйруғи (АВ томонидан 29.09.2021 й. **3321-сон** билан рўйхатга олинган)

Сифат назорати, аудит, кўриб чиқиш, бошқа ишонч билдириш ва турдош хизматларнинг халқаро стандартлари. Таржима УБАМА 2014.

Кеворкова Ж.А. Международные стандарты аудита. Под редакцией, -М.: Юрайт. 2016. -458 с.

Интернет сайтлари:

https://www.abbreviationfinder.org/ru/acronyms/sox_sarbanes-oxley-act-of-2002.html

<http://base.garant.ru/71364274/>

<https://www.ifiar.org/>

<https://www.frc.org.uk/>

https://www.ifac.org/system/files/meetings/files/6086_0.pdf